

Qualitätsaspekte von Verlagen: Eine Umfrage von oa.nrw

Lina Liedlbauer und Sebastian Benz (2025)
Landesinitiative openaccess.nrw
Universität Duisburg-Essen

Wie schätzen Sie die Qualitätsstandards und Publikationspraktiken der Verlage bei denen Sie publizieren ein?

Die [Landesinitiative openaccess.nrw](#) möchte mehr zur Einschätzung von Wissenschaftler:innen der [42 DH.NRW Hochschulen](#) zur Qualitätssicherung von wissenschaftlichen Verlagen (und Zeitschriften) und der Wahl ihrer Publikationsorte erfahren. Der Fokus dieser Umfrage wurde auf die Qualitätssicherung gelegt, um auf Grundlage der erhobenen Daten das in der wissenschaftlichen Community wahrgenommene Kosten-/Leistungsverhältnis zu beleuchten. Dieser Fragebogen lässt sich mit Bezug auf einen der folgenden Verlage ausfüllen: **De Gruyter, Elsevier, MDPI, Springer Nature, Frontiers, Taylor and Francis, Wiley.**

Sie können die Umfrage gerne mehrmals ausfüllen, sollten Sie wünschen, Feedback zu mehreren Verlagen abgeben zu wollen.

Grundlage für die Auswahl dieser sieben Verlage sind die [Publikationsreports](#) von oa.nrw, die im Herbst 2023 an die Hochschulen der DH.NRW versandt wurden. In [der Ermittlung des Publikations-Outputs für das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW](#) hat sich eine starke Inanspruchnahme dieser Verlage durch Universitäten und Hochschulen gezeigt.

Zielgruppe der Umfrage:

Dieser Fragebogen richtet sich an Wissenschaftler:innen (Professor:innen, Habilitand:innen, Post-Doktorand:innen, Doktorand:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen) der 42 DH.NRW Hochschulen. Diese Umfrage **richtet sich nicht an Studierende** der 42 DH.NRW Hochschulen. Bitte diese Umfrage nicht ausfüllen, wenn Sie zu dieser Statusgruppe gehören.

Ziele der Umfrage:

Ihre Teilnahme bildet einen wichtigen Baustein bei der Erreichung folgender Ziele: 1) Wissenschaftsspezifische Einblicke in die Inanspruchnahme und Wahl der Verlage zu erhalten. 2) Für Aufklärung zu der Qualität von (unterschiedlich bepreisten) Publikationsdienstleistungen zu sorgen und die Diskussion in Bibliotheken sowie eigenen Universitäten/Hochschulen rund um diese Praktiken neu aufzustellen – **in diesem Zusammenhang bietet der Fragebogen die Möglichkeit, Feedback zu den Dienstleistungen der Verlage zu geben!**

Hinweise zu technischen Details/Anonymität:

Die Umfrage erfolgt, ohne Daten für die Situation an den einzelnen Hochschulen zu erheben. Die Befragung dauert je nach Ihren individuellen Berührungspunkten mit dem spezifischen Verlag 2-15 Minuten. **Es findet eine anonyme Auswertung der Daten statt.** Während der Beantwortung des Fragebogens werden IP-Adressen verarbeitet, aber nicht dauerhaft gespeichert. Zur besseren Einordnung der Nutzung der Verlage je nach Wissenschaftsbereich und Karrierestufe werden lediglich Ihr fachlicher Schwerpunkt und Ihr aktueller Status an der Hochschule abgefragt. Diese Angaben sind freiwillig. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist **freiwillig**. Sie können die Umfrage jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteil für Sie beenden.

Für Ihre Teilnahme und Unterstützung danken wir Ihnen!

Die Landesinitiative openaccess.nrw dankt Dr. Tobias Pohlmann (Universität Kassel) für die Möglichkeit, seine [Umfrage](#) zu MDPI als Orientierung und Strukturhilfe nachnutzen zu können und auf den Kontext NRW sowie mehrerer Verlage anpassen zu dürfen.

In dieser Umfrage sind 23 Fragen enthalten.

Auswahl des Verlages

Zu Beginn des Fragebogens wählen Sie bitte den Verlag aus, zu dem Sie Ihre Antworten abgeben möchten. Sie können aus folgenden Verlagen wählen: [De Gruyter](#), [Elsevier](#), [MDPI](#), [Springer Nature](#), [Frontiers](#), [Taylor and Francis](#), [Wiley](#).

Mit Bezug auf welchen Verlag möchten Sie den Fragebogen ausfüllen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- De Gruyter
- Elsevier
- MDPI
- Springer Nature
- Taylor and Francis
- Wiley
- Frontiers

Zur Erinnerung: Es ist möglich mehrmals an der Umfrage teilzunehmen und auf diesem Weg die Einschätzung zu Qualitätsaspekten mehrerer Verlage abzugeben.

Einführende Fragen

In diesem Frageblock haben wir einige einführende Fragen zu Ihren bisherigen Berührungspunkten mit {Publisher.shown}.

Wie bewerten Sie die folgende Aussage?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Praktiken zur Sicherung der Qualität der Publikationen (z.B. Peer Review) werden bei {Publisher.shown} angewandt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

{Publisher.shown} veröffentlicht Zeitschriften mit thematischem Bezug zu meinem Fachgebiet. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Kann ich nicht beurteilen

Ich habe schon mal einen Fachartikel in einer Zeitschrift bei {Publisher.shown} veröffentlicht. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Ich habe schon einen Fachartikel für eine Zeitschrift bei {Publisher.shown} im Peer Review begutachtet. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Ich bin Mitglied im Editorial Board einer Zeitschrift von {Publisher.shown}. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Nennen Sie bis zu drei der wichtigsten Zeitschriftentitel, die bei {Publisher.shown} für Ihre eigenen Publikationen erscheinen.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wahrnehmung von {Publisher.shown} in der eigenen Fachdisziplin

In diesem Abschnitt möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Zeitschriften von {Publisher.shown} **Ihrer eigenen Fachdisziplin** bewerten.

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Die Zeitschriften bei {Publisher.shown} haben in meiner Fachdisziplin einen guten Ruf.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In Zeitschriften des Verlags werden in meiner Fachdisziplin relevante Fachartikel veröffentlicht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde Wissenschaftler:innen meiner Fachdisziplin eine Veröffentlichung in Zeitschriften des Verlags empfehlen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In Zeitschriften des Verlags in meiner Fachdisziplin zu veröffentlichen, kann sich für die Autor:innen positiv auswirken.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In Zeitschriften des Verlags in meiner Fachdisziplin zu veröffentlichen, kann sich für die Autor:innen negativ auswirken.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ihre Erfahrungen mit dem E-Mail-Marketing von {Publisher.shown}:

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	kann ich nicht beurteilen
Wie oft erhalten Sie E-Mails, in denen Sie zur Einreichung von Artikeln, z.B. in Special Issues aufgerufen werden?	<input type="radio"/>					

Wie beurteilen Sie diese E-Mails?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'selten' oder 'manchmal' oder 'oft' oder 'sehr oft' bei Frage ' [R2]' (Ihre Erfahrungen mit dem E-Mail-Marketing von {Publisher.shown}: (Wie oft erhalten Sie E-Mails, in denen Sie zur Einreichung von Artikeln, z.B. in Special Issues aufgerufen werden?))

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Sie sind für mich relevant bzw. nützlich.	<input type="radio"/>					
Sie passen thematisch zu meiner Fachdisziplin.	<input type="radio"/>					

Erfahrungen mit dem Review Prozess als Autor:in

In diesem Abschnitt möchten wir gerne mehr über Ihre Erfahrungen mit der Qualitätssicherung bei {Publisher.shown} als **Autor:in** wissen.

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Ich habe den Eindruck, dass für das Peer Review fachlich geeignete Gutachter:innen ausgewählt wurden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Rückmeldungen der Gutachter:innen waren inhaltlich fundiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Rückmeldungen der Gutachter:innen hatten einen angemessenen Umfang.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Rückmeldungen der Gutachter:innen waren hilfreich bei der Überarbeitung meines Artikels.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie empfanden Sie die Dauer des Peer Reviews?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr kurz
- kurz
- normal
- lang
- sehr lang
- kann ich nicht beurteilen

Wurde in der Vergangenheit mindestens einer Ihrer Artikel von {Publisher.shown} abgelehnt und erfolgreich erneut eingereicht?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Wurde in der Vergangenheit mindestens einer Ihrer eingereichten Artikel von {Publisher.shown} endgültig abgelehnt (also ggf. auch nach erneuter Einreichung)?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Wie hoch ist der Anteil Ihrer abgelehnten Artikel bei dem Verlag gemessen an der Gesamtzahl Ihrer dortigen Einreichungen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [RA4]' (Wurde in der Vergangenheit mindestens einer Ihrer eingereichten Artikel von {Publisher.shown} endgültig abgelehnt (also ggf. auch nach erneuter Einreichung)?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- < 20%
- 20%-50%
- > 50%
- kann ich nicht beurteilen

Erfahrungen mit dem Review Prozess als Gutachter:in

In diesem Abschnitt interessieren wir uns für Ihre Erfahrungen **als Gutachter:in** für eine Zeitschrift von {Publisher.shown}.

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Ich wurde bisher nur für die Begutachtung solcher Artikel ausgewählt, für die ich eine fachliche Expertise habe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine Rückmeldungen wurden von den Autor:innen in angemessener Weise berücksichtigt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine Einschätzung wurde von dem Verlag in angemessener Weise berücksichtigt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die mir gewährte Zeitspanne für die Begutachtung war ...

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr kurz
- kurz
- normal
- lang
- sehr lang
- kann ich nicht beurteilen

Erfahrungen im Editorial Board einer Zeitschrift des Verlags

Die folgenden Fragen betreffen Ihre Erfahrungen **im Editorial Board** einer Zeitschrift bei {Publisher.shown}.

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Das Editorial Board organisiert das Peer Review eigenverantwortlich ohne Einflussnahme durch den Verlag.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Entscheidungen des Editorial Boards über Annahme und Ablehnung von Artikeln werden vom Verlag akzeptiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Editorial Board ist bei der Veröffentlichung von Special Issues angemessen involviert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wahrnehmung der Publikationsdienstleistungen bei {Publisher.shown}

In diesem Fragenblock können Sie Feedback zu den Leistungen bei {Publisher.shown} abgeben.

Inwieweit stimmen Sie den Aussagen zu?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Bei Problemen stand mir ein/e konstante/r Ansprechpartner/in im Verlag zur Verfügung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Formatierungsvorgaben für Autor:innen waren klar und verständlich dargestellt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine Manuskripte kamen korrekt gesetzt vom Layout zurück.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Korrekturen wurden zuverlässig eingearbeitet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Publikationsprozess ist effizient organisiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die zeitliche Dauer bis zur Veröffentlichung wurde vom Verlag transparent dargestellt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die einzelnen Etappen/Schritte bis zur Publikation wurden in einer für mich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
nachvollziehbaren Weise dargestellt.						
Meine Wünsche für innovative digitale Dienstleistungen konnten umgesetzt werden (z.B. interaktive Daten für Tabellen, multimediale Elemente).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Verlag setzt Formen der Barrierefreiheit (z.B. Hohe Auflösung der digitalen Fassung, Screen-Reader- Tauglichkeit von PDF- Dateien o.Ä.) um.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Verlag bietet die Integration von Persistent Identifiers an (z.B. DOI, ORCID, ROR).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Haben Sie weitere Erfahrungen mit den Publikationsdienstleistungen des Verlags, die Sie uns mitteilen möchten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Finanzierung von Artikeln in Zeitschriften des Verlags

Hier möchten wir erfahren, wie Sie die Förderung von Artikeln in den Zeitschriften von {Publisher.shown} aus einem Open-Access-Publikationsfonds oder über eine Rabattierung durch einen Rahmenvertrag Ihrer Hochschule/Universität bewerten.

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	kann ich nicht beurteilen
Ich halte es für sinnvoll, dass die Veröffentlichung von Artikeln in dem Verlag von meiner Hochschule finanziell unterstützt wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ein Wegfall oder eine Reduzierung der finanziellen Unterstützung für Artikel in dem Verlag wäre für mich nicht nachteilig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Finanzierbarkeit der Artikelgebühren beeinflusst meine Entscheidung, wo publiziert wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abschließende Fragen

Bitte teilen Sie uns zum Schluss der Umfrage noch Ihr Fachgebiet sowie Ihre Karrierestufe mit. Zudem haben Sie die Möglichkeit zu weiterem Feedback.

Ich gehöre folgendem Wissenschaftsbereich an.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Geistes- und Sozialwissenschaften
- Ingenieurwissenschaften
- Lebenswissenschaften
- Naturwissenschaften

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, sich einem Bereich zuzuordnen kann die DFG-Fachsystematik ([Link](#)) herangezogen werden.

Ich bin ...

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Wissenschaftliche/r Mitarbeiter:in
- Doktorand:in
- Postdoc
- Professor:in
- Habilitand:in

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage.

Diese Umfrage ist im Rahmen der Tätigkeit der [Landesinitiative openaccess.nrw](https://www.openaccess.nrw) entstanden, die an der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen angesiedelt ist. Um allgemeines Feedback zur Umfrage abzugeben, können Sie die Landesinitiative über folgende E-Mail-Adresse kontaktieren: info@openaccess.nrw

Die Ergebnisse werden mit den Bibliotheken der Hochschulen des Landes NRW geteilt. Ihre lokalen Ansprechpartner:innen finden Sie dort.

Die Aktivitäten der Landesinitiative können Sie über folgende Kanäle verfolgen:

Blog <https://openaccess.nrw/>

Wiki <https://wiki.openaccess.nrw/>

Mastodon @oa_nrw@openbiblio.social

14.02.2025 – 23:59

Senden Sie Ihre Umfrage ein.

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.